

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ЁРДАМИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИ

ИИВ Академияси курсанти

Рузиева Мубинабону Содикжон кизи

Аннотация. Ушбу мақолада Хуқуқбузарликлар профилактикасида ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган хуқуқбузарликлар тушунчаси ва унинг асосий турлари, шунингдек, шу турдаги хуқуқбузарликларнинг замонавий кўриниши ҳамда олдини олишнинг ўзига хос хусусиятлари. Бундан ташқари, хуқуқбузарликлар профилактикасида ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган хуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятининг ҳуқуқий асослари, айрим турдаги мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиш бўйича бир қатор таклифлар. Хуқуқбузарликлар профилактикасида ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган хуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича илғор хориж тажрибаси тахлили ҳамда фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари ёритиб ўтилган.

Калит сузлар: хуқуқбузарликлар профилактикаси, ахборот технологиялар, кибер жиноятчилар, пароларни мустаҳкамлаш, 2022-2023 йилар статистикалари, хавфсизлик тушунчалари, ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган хуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича илғор хориж тажрибаси, ахборотлаштириш миллий тизимини шакллантириш, компьютер техникаси ва телекоммуникациялар, фуқароларнинг ахборотга нисбатан ўсиб бораётган эҳтиёжларини иложи борида тўлиқ қондириш,

Аннотатион:

In this graduation work, the relevance of the research topic, the concept of crimes committed with the help of information technologies in the prevention of crimes and its main types, as well as the modern appearance of this type of crimes and the specific features of prevention. In addition, the legal bases of crime prevention activities with the help of information technology in the Prevention of Crimes, a number of proposals to eliminate certain types of existing problems and shortcomings. The analysis of the advanced foreign experience in the prevention of crimes committed with the help of information technologies in the prevention of crimes and the directions for improving the activities are highlighted.

Кириш. Ҳозирги жадал ривожланиб бораётган даврда ҳаётимизни ахборот

технологияларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Замонавий ахборот технологияларида инсон ва жамиятга таъсир қилиш учун чексиз имкониятлар мавжуд бу эса иш фаолиятимизда ижобий натижаларга эришишимизга замин яратади. Аммо ҳар бир нарсанинг ижобий ва салбий жиҳати бўлгани каби ахборот технологияларининг ривожланишининг ҳам салбий оқибатларидан бири ахборот технологиялари ёрдамида турли кўринишдаги ҳуқуқбузарликларни содир этилишидир. Ҳозирги кунда ахборот технологиялари жамият тарраққиётининг турли соҳаларига жадал кириб бормоқда ва уларни ривожлантириш учун хизмат қилмоқда. Бунда ахборот технологияларнинг таъсири одамларнинг турмуш тарзи, таълими ва ишида ўз натижасини кўрсатмоқда. Ахборот технологиялари жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши ва ижтимоий муаммоларнинг ҳал этилиши учун муҳим омилга айланди. Шу боис, ахборотлаштириш миллий тизимини шакллантириш, уни иқтисодиёт ва ҳаётнинг барча соҳаларига жорий этиш ҳамда ундан фойдаланиш, замонавий ахборот технологиялари, компютер техникаси ва телекоммуникациялар, фуқароларнинг ахборотга нисбатан ўсиб бораётган эҳтиёжларини иложи бориचा тўлиқ қондириш, жаҳон ахборот ҳамжамиятига қўшилиш учун қулай шароитлар яратиш шунингдек, дунё миқёсида ахборот

ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ҳозирги жамият тараққиётининг устувор йўналишларидан биридир. “Мамлакатда замонавий ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш, электрон давлат хизматларини кўрсатишнинг яхлит тизимини яратиш, давлат органларининг аҳоли билан мулоқот қилишининг янги механизмларини жорий этиш юзасидан изчил ислохатлар олиб боримокда” Шу муносабат билан, «Ҳозирги ахборот, коммуникация ҳамда ахборот технологиялари асрида, интернет кундан-кунга 2022 йилда ижтимоий муҳандислик технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этиладиган фирибгарлик жиноятларининг сони сезиларли даражада ортиб борганлиги қузатилди. 2022 йил якунларига кўра Кибер банк мутахассислари ушбу турдаги жиноятларнинг 12 % га ўсганлигини қайд этдилар. 2022 йилда асосий муомолардан бири. Кибер ҳужумлар сонининг сезиларли даражада ўсиши ва бунинг натижасида жисмоний ва юридик шахсларга етказилаётган зарар ҳам ошмоқда. Агар 2021 йилда кибержиноятлар натижасида иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги йўқотишлар 1.5 трлн. долларни ташкил этган бўлса 2022 йилда Кибер банк статистика маълумотларига кўра, 2.5 трлн. долларни ташкил қилди. 2023 йил охирига келиб Жаҳон иқтисодиёти форуми статистика маълумотларига кўра сайёрамизда киберҳужумлардан етказилган зарар миқдори 8 трлн долларга ўсиши мумкинлиги айтиб ўтилди.

2013 йил МДХ ташкилотининг саммитида Ўзбекистон Республикаси биринчи президенти И.А.Каримов биринчи ўринда ижтимоий тармоқлар орқали онги мустаҳкамланиб улгурмаган ёш авлодга ижобий таъсир қилиш учун замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш лозимлиги ҳақида фикр билдириб, «Ушбу Саммитда қабул қилинган ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилаётган жиноятларга қарши курашишда ҳамкорлик концепсияси аъзо-мамлакатлар хавфсизлигининг узок муддатли манфаатларга хизмат қилади» деган эдилар.

Жумладан 2020-йилни “Илм,марифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб эълон қилинди ва шу йилда Муҳтарам президентимиз томонидан Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигига “Рақамли Ўзбекистон - 2030” дастури лойиҳаси ишлаб чиқиш; “Электрон ҳукумат” тизими такомиллаштириш; маҳаллий ИТ-технологиялари бозори салоҳияти ошириш ва давлат маълумотларини бошқариш тизими яратиш каби бир қатор муҳим топшириқлар бериб ўтдилар.

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган Муроҷотномасида замонавий дунёда рақамли технологиялар барча соҳаларда ҳал қилувчи ролни ўйнаши ва келгуси беш йилда рақамли иқтисодиётга жадал ўтиш устувор вазифамиз бўлиб қолишини таъкидлади.

Рақамли технологияларини ҳаётимизга тадбиқ этиш орқали маҳсулот ва хизматлар сифатини яхшилаш,ортиқча харажатларни камайтириш ва коррупсияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Афсуски ахборот технологияларидан нафақат виждонли шахслар балки муайян бойлик ортириш шу билан бирга фуқароларни, давлат идораларини обросизлантириш каби турли хил ноқонуний мақсадларни амалга оширувчи кибержиноятчилар ҳам фойдаланиб келмоқда.

Сўнги икки йил ичида жамият учун инсоннинг шаъни ва қадр-қиммати устуворлигини ва доимо адолатни таъминлайдиган адолат тизимини шакллантириш биз учун асосий вазифа бўлди. Мамлакатимизда амалга оширилаётган чуқур ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар жамият аъзоларининг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий баркамоллиги даражасининг юксалиб бориши билан тавсифланади. Миллий истиқлол мафкураси ўзи танлаб олган мустақил йўлдан ривожлана бориб, ижодий имкониятлари, ҳақиқий демократик ва инсонпарварлик қадриятларини янада тўлик намоён қилмоқда.

Бу давр жаҳон миқёсида қолаверса, минтақамизнинг бази жойларида тинчликнинг бузилиши, ҳуқуқбузарлик-ларнинг кўпайиши айниқса янгидан янги ахборот технологиялари соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг яъни кибржиноятчилик, кибртерроризм каби тушунчаларнинг пайдо бўлиши фуқароларнинг осойишталигига таҳдид солинаётганлиги билан изоҳланади. Бунда ҳоҳ диний, ҳоҳ динёвий ёхуд сиёсий бўлмасин, давлат ва фуқароларнинг осойишталигига, ҳуқуқ ва эркинликларига қилинадиран тажовузларни назарда тутмоқдамиз.

Ушбу мавзунинг вазифалари.

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар амалга оширилади:

- Ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш, барвақт олдини олиш ҳамда таклифлар ишлаб чиқиш.

- Ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга тўсқинлик қилаётган омилларни ва улар бўйича статистик маълумотларни ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш, ушбу фаолият билан боғлиқ давлат органлари, ташкилотлари, муассалари ва жамоатчилик тузилмалари ҳамда маҳаллий Ўзини ўзи бошқариш органлари билан олиб борилаётган ҳамкорликни ўрганиш;

- Ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолияти бўйича иш ўрганиш амалиётида мазкур фаолиятни қандай тартибда олиб бораётганлиги бўйича мураббийлардан ёки малакавий ходимларнинг фикрларини, махсус адабиётларни ҳамда бу бўйича ҳуқуқий ва ташкилий асосларини ўрганиш;

- ривожланган ҳорижий мамлакатлар тажрибаси асосида ушбу турдаги жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини такомиллаштириш имкониятларини асослаш;

«Кибержиноятчилик» тушунчаси ахборот-коммуникация технологиялари воситаларидан фойдаланган ҳолда, виртуал тармоқда даҳшат

солиш, вирус ва бошқа зарарли дастурлар, қонунга зид ахборотлар тайёрлаш ва тарқатиш, электрон хатларни оммавий тарқатиш (спам), хакерлик хужуми, веб-сайтларга ноқонуний кириш, фирибгарлик, маълумотлар бутунлиги ва муаллифлик ҳуқуқини бузиш, кредит карточкалари рақами ҳамда банк реквизитларини ўғирлаш (фишинг ва фарминг) ва бошқа турли ҳуқуқбузарликлар билан изоҳланади.

Шу ўринда кибертерроризм ва унинг жамият ҳаётига солаётган хавфининг кўлами ҳам ошиб бораётганини таъкидлаш жоиз. Кибертеррористик ҳаракат (киберхужум) - компьютерлар ва ахборот коммуникация воситалари ёрдамида амалга оширилган, одамларнинг ҳаёти ва соғлиғига бевосита хавф туғдирадиган ёки потенциал хавф туғдириши мумкин бўлган, моддий объектларга катта зарар етказиши ёки шунга олиб келиши мумкин бўлган, ижтимоий хавфли оқибатларнинг бошланиши ёки мақсади бўлган сиёсий сабабдир. Замонавий террорчилар учун кибермакондан фойдаланишнинг жозибadorлиги киберхужумни амалга ошириш катта молиявий маблағлар сарфламай туриб ўз мақсадларига осонликча эришиши билан боғлиқ.

Экспертларнинг хулосасига кўра, бу каби ҳаракатлар гўёки ривожланаётган давлатларнинг тараққиётига кўмаклашиш, умуминсоний демократик тамойилларни қарор топтириш ниқоби остида фуқаролар онгига таъсир ўтказиш, уларни турли йўллар билан ўз мақсадлари сари бўйсундириш орқали амалга оширилмоқда.

Афсуски, бу жараёнда киберхужумларни уюштириш, бу йўлда интернет глобал тармоғининг мислсиз имкониятларидан «самарали» фойдаланишга уринишлар тобора авж олмоқда.

Интернетда мавжуд ижтимоий тармоқлар, уларнинг ишлаб чиқарувчилари ва ҳомийларининг суверен давлат ички ишларига «аралашилари» давлат сиёсатида қандай рўл ўйнаши охиригача

Ўрганилмаганлиги боис баъзан бундай «аралашув» мазкур давлатга қарши эканлиги ҳали ҳануз эътироф этилгани йўқ.

Муайян бир ижтимоий тармоқ эгаси ушбу тармоқ саҳифаларида давлат тузумини ағдаришга даъват қилишга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузишга доир маълумотларни тарқатганлиги учун жавобгарликка тортилишининг халқаро миқёсдаги ҳуқуқий асослари яратилмаган. Ваҳоланки, ахборот технологиялари ёрдамида содир этилган жиноий хатти-ҳаракат ёки ҳаракатсизлик мазмун-моҳиятига кўра, албатта, жазосиз қолмаслиги керак.

Интернет сайтлари тўсатдан пайдо бўлиб, кўпинча форматини, сўнгра манзилни ўзгартиради. Шу боис айрим экспертлар интернетнинг буткул очиқлиги каби дастлабки концепсиялардан воз кечиб, унинг янги тизимига ўтишни таклиф этмоқда.

Янги моделнинг асосий моҳияти тармоқдан фойдаланувчиларнинг анонимлигидан воз кечишдир. Бу тармоқнинг жиноий тажовузлардан янада кўпроқ ҳимояланган бўлишини таъминлашга имкон беради.

Мисол тариқасида, ёпиқ тармоқ тизимига ўтган Хитой давлатини ва бундай жараёнга тайёргарлик кўраётган Россия давлатини келтиришимиз мумкин.

Жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашаётган мамлакатимизда ахборот коммуникатсия технологиялари, ахборот тизимлари ва замонавий компьютер технологияларидан самарали фойдаланиш бўйича изчил давлат сиёсати олиб борилмоқда.

Кундан-кунга такомиллашиб кетаётган кибержиноятчиликка қарши киберхавфсизликни таъминлашда қуйидаги асосий талабларни бажариш орқали улардан ҳимояланиш, яъни киберхавфсизликни таъминлашимиз мумкин:

- ходимларга ахборот хавфсизлиги асосларини ўргатиш;

- фойдаланаётган дастурий маҳсулотларнинг заифликларини доимий синовдан ўтказиш;
- ишончли антивирус дастуридан фойдаланиш;
- литсензияланган расмий дастурлардан фойдаланиш;
- ахборот тизимларини ҳимоялашда кўп факторли аутентификациядан фойдаланиш;
- пароллардан фойдаланишда кучли паролни сақлаш сиёсатига риоя қилиш;
- мунтазам равишда компьютер қаттиқ дискларидаги маълумотларни шифрлаш.

Шу ўринда, мамлакатимизда кибержиноятларнинг олдини олиш ва унга қарши курашни олиб боровчи ваколатли давлат идораларига ҳам муайян вазифалар юкланишини алоҳида таъкидлаш лозим.

Хусусан, улар кибержиноятчиликка қарши кураш фаолиятида Ўзбекистон Республикаси ва унинг халқини ахборот технологиялари ёрдамида содир этилаётган ёки бунга имкон бераётган шахс, жамият ва давлат хавфсизлиги ҳамда уларнинг манфаатларини ташқи ва ички кибертаҳдидлардан ҳимоя қилинишини таъминлаш, мазкур соҳада қонунийлик ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, кибержиноятлар ҳамда киберҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш ва барҳам бериш каби вазифаларни амалга ошириши даркор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов.И.А “Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт пировард мақсадимиз”Т-200й. 582б.
2. Ислон Каримов. Ватан равнақи учун ҳаммамиз масъулмиз. - Т.: "Ўзбекистон" 2001.
3. Мирзиёев.Ш.М, “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик- ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак” Т-2017й.

4. “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги қонун
5. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонуни
6. <http://lex.uz> (Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси)
7. <http://lex.uz> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси)